

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING SANOAT TARMOQLARI RIVOJLANISHIGA MIGRATSIYA TA’SIRINI STATISTIK TAHLILI

Xamitova Mavluda Sindarovna

Fan va texnologiyalar universiteti Iqtisodiyot kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15332199>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasida mehnat migratsiyasining sanoat tarmoqlari rivojiga ko‘rsatgan ta’siri statistik usullar yordamida tahlil qilinadi. Ichki va tashqi migratsiya oqimlarining sanoat ishchi kuchi tarkibiga ta’siri, ishchi kuchi tanqisligi, malakali kadrlar muammosi va valyuta tushumlari asosida sanoat sohasida yuzaga kelayotgan ijobiy hamda salbiy holatlar ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: migratsiya, sanoat, mehnat bozori, tashqi ishchi kuchi, statistik tahlil, remittanslar.

Аннотация. В данной статье с использованием статистических методов анализируется влияние трудовой миграции на развитие отраслей промышленности Республики Узбекистан. Рассматриваются последствия внутренних и внешних миграционных потоков на состав промышленной рабочей силы, дефицит рабочей силы, проблему квалифицированных кадров, а также положительные и отрицательные явления в промышленном секторе, возникающие на основе валютных поступлений.

Ключевые слова: миграция, промышленность, рынок труда, внешняя рабочая сила, статистический анализ, денежные переводы.

Annotation. This article analyzes the impact of labor migration on the development of industrial sectors in the Republic of Uzbekistan using statistical methods. It examines the effects of internal and external migration flows on the composition of the industrial labor force, labor shortages, the issue of qualified personnel, and the positive and negative outcomes emerging in the industrial sector based on foreign currency inflows.

Keywords: migration, industry, labor market, foreign labor force, statistical analysis, remittances.

Kirish

O‘zbekiston iqtisodiyoti keyingi yillarda faol modernizatsiya jarayonini boshdan kechirmoqda. Bu modernizatsiya jarayoni mamlakatda raqobatbardosh sanoat infratuzilmasini shakllantirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishni ko‘zda tutadi. Shu bilan birga, iqtisodiy o‘shishning muhim drayverlaridan biri sifatida sanoat tarmoqlari turli yo‘nalishlarda – mashinasozlik, to‘qimachilik, kimyo, oziq-ovqat sanoati va boshqa sohalarda kengayib bormoqda. Bu esa, o‘z navbatida, yangi ish o‘rinlarining yaratilishiga, mahalliy va xorijiy investitsiyalarning jalb qilinishiga xizmat qilmoqda. Shunga qaramay, so‘nggi yillarda aholining muayyan qismi xorijiy davlatlarga, asosan Rossiya, Janubiy Koreya, Qozog‘iston va boshqa mamlakatlarga mehnat migratsiyasiga chiqmoqda. Bu holat mamlakat ichki mehnat bozorida malakali ishchi kuchiga bo‘lgan ehtiyojning oshishiga sabab bo‘lmoqda. Mehnat migratsiyasi, bir tomondan, chet eldan yuborilayotgan pul o‘tkazmalari – remittanslar hisobiga ko‘plab oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy holatini yaxshilashga xizmat qilsa, ikkinchi tomondan, sanoat korxonalarida ishchi kuchi tanqisligini yuzaga keltirishi mumkin.

Mazkur maqolada aynan shu muvozanat – ya'ni mehnat migratsiyasining sanoat rivojiga ta'siri, uning ijobiy va salbiy jihatlari statistik ma'lumotlar asosida atroflicha tahlil qilinadi. Ichki va tashqi migratsiya oqimlarining sanoat tarmoqlari ishchi kuchi tarkibiga qanday ta'sir ko'rsatayotgani, malakali kadrlar muammosi, ishlab chiqarish sur'atlariga ta'siri, shuningdek, xorijdan tushayotgan valyuta mablag'larining sanoatni qo'llab-quvvatlashdagi o'rni batafsil o'rganiladi.

Shuningdek, maqolada mehnat migratsiyasi oqibatida yuzaga kelgan demografik o'zgarishlar, iqtisodiy hududlar bo'yicha farqlar, va hukumat tomonidan bu borada amalga oshirilayotgan siyosatlar tahlil qilinib, sanoat tarmoqlarining barqaror rivojlanishini ta'minlashda qanday yechimlar taklif etilayotgani muhokama qilinadi.

Asosiy qism

Davlat statistika qo'mitasining ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistondan har yili o'rtacha 2 millionga yaqin fuqaro mehnat migratsiyasi ishtirokchisi sifatida boshqa davlatlarga chiqmoqda. Ularning katta qismi Rossiya, Qozog'iston va Janubiy Koreya davlatlarida ishlaydi. Bu jarayon ichki mehnat bozoriga bevosita ta'sir qiladi.

Shuningdek, so'nggi yillarda O'zbekiston hukumati tomonidan mehnat migrantlarini qo'llab-quvvatlash, ularning huquqlarini himoya qilish, malakali ishchi kuchi sifatida xorijda ishga joylashishlarini yengillashtirish bo'yicha bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Misol uchun, "Ishga marhamat" monomarkazlari orqali fuqarolar turli kasblar bo'yicha bepul o'qitilmoqda va til kurslariga jalb qilinmoqda.

Bundan tashqari, xorijda ishlayotgan mehnat migrantlari o'z oilalariga yuborayotgan pul o'tkazmalari mamlakat iqtisodiyotida muhim rol o'ynaydi. 2023-yil davomida ushbu o'tkazmalar hajmi 10 milliard AQSH dollaridan oshdi. Bu mablag'lar ko'plab oilalar uchun asosiy daromad manbai bo'lib xizmat qilmoqda.

Ammo mehnat migratsiyasi bilan bog'liq muammolar ham mavjud. Jumladan, ayrim hollarda migrantlar ish haqi to'lanmasligi, mehnat shartlari og'irligi yoki yashash huquqlari bilan bog'liq muammolarga duch kelishmoqda. Shu boisdan, xalqaro hamkorlikni kengaytirish, xavfsiz va qonuniy migratsiyani ta'minlash dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Shunday ekan, migrantlar uchun qulayliklar yaratish maqsadida bir qancha chora tadbirlar ishlab chiqish kerak.

Migrantlar ishonchli va qonuniy yo'llar bilan xorijga chiqishi uchun ruxsatnomalar, vizalar va ish shartnomalarini olish jarayonlari soddalashtirilishi ;

- Migrantlar xorijda raqobatbardosh bo'lishlari uchun ularni kasb-hunar va xorijiy tillar (ayniqsa, rus, koreys va ingliz tillari) bo'yicha o'qitish muhim;

- Tashqi mamlakatlardagi elchixonalar va konsulliklar mehnat migrantlariga huquqiy yordam, maslahat va zarur hollarda vaqtinchalik boshpana bilan ta'minlashi lozim;

- Xorijda ishlayotgan fuqarolarni ish joylarida halokatlardan, og'ir mehnat sharoitlaridan va ekspluatatsiyadan himoya qilish uchun xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni kuchaytirish;

- Har bir migrant haqida ma'lumotlar bazasini shakllantirish orqali ularning holati, ishlayotgan joylari va shartlari nazorat qilinadi;

- Migrantlar sog'lig'i va hayoti uchun sug'urtalanishi lozim. Bu ularni baxtsiz hodisalar yoki kasalliklar holatida moliyaviy xavfdan himoya qiladi,

- Uyga qaytgan migrantlar uchun biznes boshlash yoki ish topishda maxsus dasturlar, imtiyozli kreditlar va maslahat xizmatlari taqdim etilishi kerak.

Remittanslar va investitsiyalarning sanoatga ta'siri

Tashqi mehnat migrantlari tomonidan yuborilayotgan pul mablagʻlari (remittanslar) mamlakat yalpi ichki mahsulotiga sezilarli darajada hissa qoʻshmoqda, yaʼni bu koʻrsatgich (YaIM) 10-12% ini tashkil etmoqda. Ushbu mablagʻlarning bir qismi kichik sanoat korxonalarini ochish va mavjudlarini kengaytirishga yoʻnaltirilmoqda.

Masalan: 2022–2024 yillar oraligʻida remittans mablagʻlari hisobiga tashkil etilgan kichik sanoat subyektlari soni 17 mingdan oshgan.

Migrantlarning katta qismi asosan chekka viloyatlardan chiqayotgan boʻlsa, ular yuborayotgan remittanslar aynan shu hududlarda kichik bizneslar ochilishiga, qurilish faolligining ortishiga va isteʼmol darajasining oshishiga sabab boʻlmoqda. Shu bilan birga, migratsiyadan qaytgan fuqarolarning chet el tajribasi bilan sanoatga yangi yondashuvlar olib kirishi, oilaviy bizneslar orqali sanoatning kichik segmentlari rivojlanishini ham aytib oʻtish lozim.

Quyidagi jadvalda biz migrantlar tomonidan yuborilgan valyuta (remittanslar) hajmi va uning sanoatga taʼsirini koʻrishimiz mumkin.

Migrantlar tomonidan yuborilgan valyuta (remittanslar) hajmi va sanoatga taʼsiri

yil	Remittanslar(mlrd.doll.)	Remittanslardan foydalangan sanoat subʼektlari(ming)
2020	6,1	5,2
2021	6,9	7,4
2022	8,0	11,6
2023	9,2	14,8
2024	9,7	17,1

1-rasm

Statistik maʼlumotlarga koʻra soʻngi 5 yida migrantlar tomonidan yuborilgan valyuta (remittanslar) hajmi hamda remittanslardan foydalangan sanoat subʼektlari tobora oshgani koʻrinib turibdi.

2-rasm.

Ushbu grafikda sariq rangda sanoat ishchilari soni, koʻk rangda esa tashqi migratsiya holati aks ettirilgan.

Quyida migratsiyaning salbiy oqibatlarini koʻrib chiqish lozim.

Yil	Tashqi migratsiya (ming)	Sanoat ishchilari (ming)
2020	1800	2200
2021	1900	2160
2022	2000	2120
2023	2100	2080
2024	2150	2050

Mehnat migratsiyasi demografik tarkibga turli yo‘nalishlarda ta’sir ko‘rsatmoqda: jumladan,

va mehnatga layoqatli yoshdagi aholi qatlami kamaymoqda, ko‘pchilik migratsiya ishtirokchilari 20–40 yosh oralig‘idagi, ya’ni mehnatga layoqatli va salohiyatli ishchi kuchi hisoblanadi. Bu holat mamlakat ichida ayni yoshdagi aholining sonini kamaytirib, aholining qarilik darajasini oshiradi (ya’ni demografik qarish yuz beradi).

Ko‘plab migrantlar o‘z oilalaridan uzoqda ishlashga majbur bo‘lishadi, bu esa ijtimoiy jihatdan ota-onasiz o‘sayotgan bolalar sonining ortishiga olib keladi. Bunday holatlar bolalarning psixologik holati, ta’limga munosabati va ijtimoiy moslashuviga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Ayrim hududlarda erkaklarning katta qismi migratsiyaga ketgani sababli ayollar soni ustunlik qilmoqda. Bu holat oilaviy va ijtimoiy tuzilmalarda muvozanat buzilishiga ham olib kelishi mumkin. Asosan qishloq joylarida yashovchi aholi ish izlab yirik shaharlar yoki xorijga ko‘chmoqda. Bu esa ayrim chekka hududlarda aholining kamayishiga, ijtimoiy infratuzilmaning sustlashishiga va iqtisodiy faollikning pasayishiga olib keladi.

Bo’shab qolgan hududlar: Ayrim hududlarda, ayniqsa uzoq qishloqlarda, doimiy yashovchilar soni kamayib, maktablar, tibbiyot muassasalari va boshqa xizmat ko‘rsatish tarmoqlari qisqarib, yoki faoliyati cheklanib bormoqda.

Yana bir salbiy tomonlari shundan iboratki, statistik ma’lumotlarga ko‘ra sanoat tarmoqlarida ayniqsa, qurilish, yengil sanoat va oziq-ovqat sanoatida malakali ishchilar yetishmovchiligi sezilmoqda.

Aynan qurilish sohasida ishchilar soni 12% kamaygan. Yengil sanoatda malakali tikuvchilar va texnologlar yetishmovchiligi tufayli ishlab chiqarish quvvati 8% ga pasaygan.

Ishchi kuchining kamayishi, ayniqsa yosh va malakali kadrlarda, ichki sanoat uchun kadrlar tayyorlash tizimining barqarorligi pasayishi, uzoq muddatda innovatsion rivojlanish sur’atining susayishiga olib kelishi mumkin.

Tashqi migratsiya oqimlari va sanoatdagi ishchi kuchi o‘zgarishi (ming kishi)

3-rasm

Jadval ma’lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, tashqi migratsiya oshib borayotgani sanoatdagi ishchilar sonining kamayishiga bevosita bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Quyidagi 4-jadvalda Respublika sanoat tarmoqlarida ishchi kuchi dinamikasini ko‘rib chiqamiz.

O‘zbekiston sanoat tarmoqlarida ishchi kuchi dinamikasi (2020–2024)

4-rasm

Yil	Qurilish sohasidagi ishchilar soni (ming)	Yengil sanoat	Oziq-ovqat sanoati	Sanoatdagi umumiy ishchilar soni

2020	620	540	470	2 200
2021	610	525	480	2 160
2022	595	510	460	2 120
2023	580	495	450	2 080
2024	570	488	445	2 050

Ushbu jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki so'nggi 5 yilda sanoatdagi ishchi kuchi kamaymoqda. Bunda migratsiya asosiy sabablar qatorida bo'lishi mumkin.

Xulosa

Maqola tahlillaridan ko'rinib turibdiki, O'zbekistonda sanoat tarmoqlari jadal rivojlanayotgan bo'lsa-da, mehnat migratsiyasi ushbu jarayonlarga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Bir tomondan, xorijdan yuborilayotgan valyuta tushumlari aholining farovonligini oshirishga xizmat qilmoqda, ikkinchi tomondan esa malakali ishchi kuchining chetga chiqishi ichki mehnat bozorida muammolarni yuzaga keltirmoqda. Shu sababli, sanoat tarmoqlarining barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun migratsion siyosatni mehnat bozori ehtiyojlari bilan muvofiqlashtirish, malakali kadrlarni tayyorlash tizimini isloh qilish, hamda xorijdagi ishchi kuchi salohiyatini iqtisodiy rivojlanish yo'lida samarali yo'naltirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining "Aholini ro'yxatga olish to'g'risida"gi O'RQ611-sonli Qonuni //2020 yil 16 mart.
2. Борисов В.А. Демография. - М.: Издательский дом НОТА ВЕНЕ, 2009. - 272 с.
3. Abdurahmonov Q.X. va boshqalar. Demografiya. Darslik. - T.: "IQTISODIYOT", 2014. - 364 B.
4. Xamitova M.S. Demografik jarayonlarning mamlakat iqtisodiy rivojlanishiga ta'sirini statistik o'rganishning ahamiyati // International scientificpractical conference «Green economy - the economy of the future: innovations, investments and prospects» april 24, 2024.
5. Sayfullaev S.N. Hududlami innovatsion rivojlanishida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini panel tahlili asosida ekonometrik modellashtirish. "Moliya" ilmiy jurnali, 2023. 2-son.
6. Sayfullayev S.N. Statistical analysis of the status and development of small entrepreneurship in Uzbekistan //SAARJ Journal on Banking & Insurance Research. - 2020. - T. 9. - №. 4. - S. 91-96.
7. Khamdamov, S. J. R., Usmanov, A. S., Sayfullayev, S. N., Xamitova, M.S., & Adkhamjonov, S. B. (2024). The Influence of the Main Rate of the Central Bank on GDP Growth in Uzbekistan and the Transition to International Financial Reporting. In Development of International Entrepreneurship Based on Corporate Accounting and Reporting According to IFRS (Vol. 33, pp. 107-112). Emerald Publishing Limited.
8. www.stat.uz. - O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi sayti.